

مبارزه ادامه دارد

انقلاب‌های کنونی: ذهنیت، سیاست و فناوری دیجیتال در سرمایه‌داری ابدی

پروفیسور دیوید پاون کونلر

نویسنده، پژوهشگر، روان‌کاو و استاد ۵۱ ساله روان‌شناسی اجتماعی دانشگاه دولتی میچوگان مکزیک، استاد اسبق فلسفه و روان‌کاوی در دانشگاه‌های مکزیک، پرتغال و فرانسه، دکتری فلسفه از دانشگاه روئن نرماندی فرانسه و دکتری روان‌شناسی دانشگاه سانتیاگو کامپوستلا که «استعمار، ذهنیت و روان‌شناسی در آمریکای لاتین» و «روان‌کاوی و انقلاب» از آثار اوست.

۱ | پایان توهماتِ پسا مدرن

بین سال‌های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۳، زمانی که جنگ سرد به پایان رسید، برخی بر این باور بودند که بشریت به پایان تاریخ دست یافته است. به زعم فرانسوی‌ها و فوکویاما و شماری دیگر، این پایان، به معنای پایان انقلاب‌های اجتماعی - سیاسی بود. از نگاه آنان، با گسترش دموکراسی‌های لیبرال پارلمانی به سراسر جهان، دیگر نیازی به جنبش‌های انقلابی نخواهد بود؛ چراکه این رژیم‌ها هم از نظر تاریخی غیر قابل عبور تلقی می‌شدند و هم از ظرفیت نهادی کافی برای حل و فصل منازعاتی برخوردار بودند که پیشتر به انقلاب‌ها منجر می‌شدند. ناگهان، ناآرامی‌های انقلابی و رخداد‌های بزرگ قرن بیستم کهنه و متعلق به گذشته به نظر رسیدند. گویی بشر پس از آشوب‌های تاریخی و انقلاب‌های آن، وارد مرحله‌ای از ایستایی ابدی شده بود. این وضعیت پساتاریخی و پسانقلابی، از نظر مفهومی با پسامدرنیسم و همه شاخه‌های آن مانند پسا صنعتی، پسا ساختارگرایی، پسانسان‌گرایی، پسایدئولوژی، پسامارکسیسم و پسا کمونیسم گره خورده بود. پیشوند «پسا» در گفتمان کسانی مسلط شد که معتقد بودند همه چیز پشت سر گذاشته شده است. پس از تمام آنچه که اتفاق افتاده بود، آن‌ها نه تنها از همه جلوتر بودند، بلکه به نوعی بر تمامی رویدادها و وضعیت‌ها تسلط داشتند. این باور «پسا» خیلی زود نه تنها متکبران، بلکه ساده‌لوحانه، بی‌پایه، ایدئولوژیک و توهم‌آمیز نیز از آب درآمد. تنها در سپتامبر و اکتبر ۱۹۹۳، این توهم در روسیه با شورش مردمی و پارلمانی علیه اصلاحات لیبرال بوریس یلتسین زیر سؤال رفت؛ اصلاحاتی که یلتسین برای حفظ آن ناچار شد ارتش را به کار گیرد تا به پارلمان حمله و مردم را سرکوب کند. در ژانویه ۱۹۹۴ نیز خیزش زاپاتیست‌ها علیه سرمایه‌داری نتولیبرال و در حمایت از آرمان‌های انقلاب مکزیک، بار دیگر توهمات پسامدرن، پساتاریخی و پسانقلابی را باطل

کرد. در سال‌های بعد، این توهمات و موارد مرتبط با آن، با تداوم احزاب و رژیم‌های کمونیستی در برخی کشورها، جنبش ضد جهانی‌سازی، سوسیالیسم قرن بیست و یکمی و چرخش به چپ در دولت‌های آمریکای لاتین از جمله انقلاب بولیویاری در ونزوئلا و انقلاب شهروندی در اکوادور به چالش کشیده شد. همچنین شاهد درگیری‌های اجتماعی گسترده در کشورهایی مانند یونان و شیلی، جنبش‌هایی نظیر جنبش «خشمگینان» در اسپانیا، «اشغال وال استریت» در ایالات متحده، جنبش‌های «شب خیزان» و «حلیقه زردها» در فرانسه، جنگ‌های داخلی در میانمار و سوریه، بهار عربی و انقلاب‌های روزاوا و بوریکنافاسو بوده‌ایم. در نهایت، همبستگی بین‌المللی با فلسطین، بازگشت شکلی از جنگ سرد، بی‌اعتبار شدن احزاب لیبرال دموکرات میانه‌رو و قطبی شدن فزاینده جوامع، همراه با اوج‌گیری نوفاشیسم و پوپولیسم‌های راست‌گرا و چپ‌گرا نیز بر شدت این تحولات افزودند.

در کنار انتقادات واقعی، نقدهای نظری بسیاری هم به آنچه به عنوان «ایدئولوژی پسا» شناخته می‌شود، وارد شده است. یکی از معروف‌ترین این نقدها از سوی یورگن هابرماس است که در سال ۱۹۸۵ نشان داد که چگونه مفاهیم مدرن همچنان در بحث‌های پست مدرن استفاده می‌شوند، در حالی که ادعا می‌شود این مفاهیم دیگر وجود ندارند. همچنین فردریک جیمسون در سال ۱۹۹۱ پست مدرنیسم را به عنوان یک بازتاب مدرن از زمان معرفی کرد که قادر به نقد خود نیست و بیانگر تفکرات سرمایه‌داری شرکتی در دوران پایانی خود است. الکس کالینیکوس بر این باور بود که توسعه مداوم سرمایه‌داری دلیل موجهی برای پس‌گرایی نمی‌تواند باشد و این پدیده تنها نشانه‌ای از ناامیدی سیاسی است. ژاک دریدا در نقد ایده «پایان تاریخ» که توسط برخی از نظریه‌پردازان مطرح شد، بیان کرد که این ایده یک «نشانه» از نگرانی‌ها و اضطراب‌هایی است که نسبت به مارکس وجود دارد. به عبارت دیگر، کسانی که ایده پایان تاریخ را مطرح می‌کنند، در تلاش هستند تا مارکس را از تاریخ کنار بگذارند و شبح او را از بین ببرند و حذف کنند. همچنین توهم پایان تاریخ توسط ساموئل هانتینگتون به چالش کشیده شد. او تأکید کرد که تاریخ، برخلاف آنچه گفته می‌شود، ادامه دارد و در حال گذار از درگیری‌های مدرن ایدئولوژیک به جنگ‌های قدیمی میان تمدن‌ها است. پس از این نقدهای اولیه به پس‌گرایی، نقدهای دیگری به آن افزوده شد که به مجموعه‌ای عظیم از استدلال‌ها و رویدادهای تاریخی پیوستند تا تأکید کنند که تاریخ ادامه دارد، مدرنیته پایان نیافته است، انقلاب‌ها هنوز ممکن‌اند و ما در دوران پسامدرن، پساتاریخی و پسانقلابی قرار نداریم. با وجود آنکه این توهم پس‌گرایی با دلایل و شواهد فراوان رد شده است، همچنان به صورت پنهان و ناخودآگاه پا برجا مانده است. شاید دلیل این پایداری آن باشد که پس‌گرایی نه بر استدلال‌های منطقی قابل ابطال، بلکه بر تمایلات و هیجانات ابتدایی، غیر عقلانی و در نتیجه غیر قابل رد استوار است، اما چگونه می‌توان

تجربه‌ای ایدئولوژیک و توهم‌آمیز را که در عین حال، حالتی شیدایی و مالیخولیایی دارد، یعنی این تصور که «پس از همه چیز» ایستاده‌ایم و «پیش از هیچ چیز» قرار نداریم، در آکنونی بی‌افق و بدون آینده، در جهانی سرمایه‌داری که گویا ابدی شده و هیچ بدیل و امکانی در برابر آن وجود ندارد، نقد یا ابطال کرد؟ قدرت این تجربه ایدئولوژیک نه در عقلانیت درونی آن یا تطابق بیرونی‌اش با واقعیت تاریخی، بلکه در عوامل تیره‌تری نهفته است؛ از جمله در کارکرد آن برای تثبیت نظم موجود و به ویژه برای بقای نظام سرمایه‌داری.

۲ | ظهور یک جهان ابدی

نظام‌های مسلط معمولاً خود را جاودانه و فراتر از زمان نشان می‌دهند. این تصویر ایستا، بی‌دلیل نیست؛ چراکه بازتابی از ثبات و گستردگی آن‌هاست. علاوه بر این، چنین نمایشی به حفظ سلطه کمک می‌کند، چون این تصور را ایجاد می‌کند که چنین نظام‌هایی گریزناپذیر و شکست‌ناپذیرند. همین موضوع باعث می‌شود کسانی که دلایل موجهی برای تغییر یا پایان دادن به این وضعیت دارند، دچار تردید یا ناامیدی شوند. این رویکرد، یکی از شگردهای رایج ایدئولوژی است. ترفندی که در طول تاریخ، در رژیم‌های پادشاهی و امپراتوری‌های مختلف، از امپراتوری روم گرفته تا نظام مسیحیت، فئودالیسم و استعمار، دیده‌ایم. اکنون سرمایه‌داری می‌کوشد خود را ابدی جلوه دهد، با این ادعا که از نظر ایدئولوژیک، تنها نظام ممکن و کارآمد برای همیشه است، اما این ادعا در برابر قضاوت تاریخی بشر قابل پذیرش نیست. تا امروز، هیچ نظام اقتصادی - اجتماعی نتوانسته بیش از چند قرن پایدار بماند. اگر برده‌داری و فئودالیسم به عنوان سیستم‌هایی تاریخی پایان یافتند، چرا باید سرمایه‌داری به عنوان نظامی دائمی و ابدی باقی بماند؟ ادعای ایدئولوژیک سرمایه‌داری مبنی بر ابدیت، امروز و در این دوران که شاهد پایان جهان هستیم، به شدت بی‌اساس و حتی مضحک به نظر می‌رسد. چگونه ممکن است سرمایه‌داری ادامه یابد وقتی که خودش شرایط بقا را نابود می‌کند؟ وقتی که منابع طبیعی و فرهنگی را از بین می‌برد و تمدن را فقیر می‌کند و کره زمین را آلوده، گرم و نابود می‌سازد؟ هیچ سیستم اجتماعی - اقتصادی دیگری تا به حال چنین تناقض‌آمیز و خودویرانگر نبوده و شرایطی در این حد ضعیف برای ادامه حیات ندارد.

با این حال، سرمایه‌داری توانسته است خود را به گونه‌ای ادامه دهد که برای مدت طولانی فراموش کرده‌ایم جهان بدون آن چگونه خواهد بود! گویی این سیستم تمام عصر مدرن و حتی تاریخ را در برگرفته و به تنها فضای منطقی برای رویدادهای تاریخی، مانند انقلاب‌ها تبدیل شده است. گویی هیچ حرکت انقلابی نمی‌تواند خارج از سرمایه‌داری شکل بگیرد یا ما را از آن رها کند، اما می‌دانیم که این موضوع، حقیقت ندارد. نظام سرمایه‌داری فقط یکی از سیستم‌های اجتماعی - اقتصادی در تاریخ بوده است. سرمایه‌داری حتی تمام دوران مدرن را در بر نمی‌گیرد و انقلاب‌هایی پیش از آن و خارج از آن نیز رخ داده است. با این حال، آنچه می‌دانیم برای از بین

مادر یک وضعیت پست مدرن و پسا انقلابی زندگی نمی‌کنیم

هیچ سیستم سرمایه‌داری بدون جنبش ضد سرمایه‌داری نمی‌تواند وجود داشته باشد

سیستم‌های غالب معمولاً خود را به عنوان چیزی ابدی و حتی بی‌زمان نشان می‌دهند

اکنون سرمایه‌داری سعی دارد با ادعای ایدئولوژیک بودن، خود را جاودانه کند

انقلاب‌های سبک زندگی، انقلاب‌های کوچکی هستند که در ذات سیستم

سرمایه‌داری نهفته‌اند

بردن احساس گرفتار شدن در سیستم سرمایه‌داری کافی نیست. در واقع، سرمایه‌داری شبیه به یک جهان جاودانه به نظر می‌رسد. ما احساس می‌کنیم تنها انقلاب‌هایی احتمال موفقیت دارند که یا درون سیستم سرمایه‌داری اتفاق می‌افتند یا اینکه تغییراتی در داخل همین سیستم ایجاد می‌کنند، اما این تغییرات می‌توانند در جنبه‌های مختلفی مثل فردی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، هنری، علمی یا تکنولوژیکی باشند.

۳ | انقلاب‌های سرمایه‌داری

انقلاب‌هایی که در حال حاضر به آن‌ها فکر می‌کنیم، عمدتاً در حوزه‌هایی مانند سبک زندگی، جنسیت، هنر، مد، غذا، آموزش، دانش، حمل و نقل، بازار، مصرف، تولید یا مدیریت سرمایه شکل می‌گیرند. این‌ها تنها انقلاب‌های کوچکی هستند که به طور ذاتی در درون سیستم سرمایه‌داری نهفته‌اند. طبق منطق خود سرمایه‌داری، این سیستم دائماً تلاش دارد تا همه چیز را به حرکت درآورد، تغییر دهد، دگرگون کند و دوباره سازماندهی نماید. همان‌طور که مارکس و انگلس در «مانیفست کمونیست» نوشتند، در سرمایه‌داری «همه چیزهایی که ثابت و محکم‌اند، به هوا تبدیل می‌شوند»، عبارتی که بعداً عنوان کتاب معروف مارشال برمن شد. بیدیهی است که انقلاب‌های داخلی بی‌وقفه سرمایه‌داری به ما اجازه نمی‌دهد که آن را پشت سر بگذاریم. برعکس، این انقلاب‌ها بخشی از عملکرد اساسی و انقلابی آن هستند، جایی که همه چیز به طور مداوم تغییر می‌کند تا تنها راهی باشد برای اینکه موتور سرمایه‌داری همچنان به حرکت و گردش خود ادامه دهد. می‌توان گفت که عملکرد موتور سرمایه‌داری متشکل از انقلاب‌هایی است که خود به طور مداوم اجرا می‌کند. انقلاب‌های سرمایه‌داری به سرمایه اجازه می‌دهند تا خود را تجدید کند، با شرایط در حال تغییر سازگار شود، پویایی خود را حفظ کند و تنش‌های درونی سیستم را مدیریت نماید. این انقلاب‌ها نوعی بازچیدمان هستند. آن‌ها فقط آنچه را که لازم است تغییر می‌دهند تا همه چیز به همان شکل قبلی باقی بماند. این فرایندها به سرمایه‌داری کمک می‌کنند تا به بازتولید خود ادامه دهد و از فرسایش یا فروپاشی اجتناب کند. در واقع، اگر سرمایه‌داری به این مرحله رسیده است، این امر به لطف ابزارهای انقلابی آن بوده است. از یک سو، انقلاب‌های تکنولوژیکی‌اش، از جمله انقلاب‌های صنعتی پی‌درپی از قرن هجدهم تا بیست و یکم، به سیستم سرمایه‌داری این امکان را داده که توسعه و گسترش یابد، قدرت خود را افزایش دهد، بخش‌های بیشتری از فرهنگ را تحت سلطه خود درآورد و نقش بیشتری در شکل‌دهی به ذهنیت‌ها و طرز تفکر افراد ایفا کند. از سوی دیگر، انقلاب‌های اجتماعی - سیاسی سرمایه‌داری، از جمله انقلاب‌های بورژوازی و پارلمانی مختلف از قرن هفدهم تا کنون، به سیستم سرمایه‌داری کمک کرده‌اند تا خود را از نظر سیاسی تقویت و مشروعیت بخشد، قدرتش را در جامعه تثبیت کند و مشکلاتش را اصلاح نماید. این انقلاب‌ها به سیستم اجازه داده‌اند تا تنش‌ها و تضادهای خود را که اغلب به دلیل انقلاب‌های تکنولوژیکی ایجاد می‌شوند، حل کرده و به بقای خود ادامه دهد.

۴ | تناقضات انقلابی

انقلاب‌های سرمایه‌داری چه از نظر سیاسی و چه از جنبه تکنولوژیکی، معمولاً برای سیستمی که آن‌ها را شکل می‌دهد و به وقوع‌شان کمک می‌کند، مفید هستند. با این حال، این انقلاب‌ها در تضاد با سیستم قرار دارند و حتی ممکن است آن را به خطر بیندازند. بنابراین، همان چیزی که به نفع سیستم است، می‌تواند تهدیدی برای آن نیز باشد. برای مثال، نخستین انقلاب‌های صنعتی در قرون هجدهم و نوزدهم نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش تصاعدی انباشت سرمایه، تثبیت سرمایه‌داری و ظهور طبقات کارگر و جنبش قدرتمند ضد سرمایه‌داری ایفا کرد، اما در فاصله قرن نوزدهم تا بیستم، این جنبش به بزرگ‌ترین نیرویی تبدیل شد که در طول تاریخ طولانی سرمایه‌داری تهدیدی جدی برای آن به حساب می‌آمد. به همین ترتیب، انقلاب‌های سیاسی بورژوازی، مانند انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹، به تقویت و مشروعیت بخشی سیستم سرمایه‌داری کمک کردند، اما در عین حال، فضاهای دموکراتیکی را برای کسانی که برای برابری اجتماعی - اقتصادی که با سرمایه‌داری ناسازگار بوده و مبارزه می‌کردند، گشودند. همان‌طور که مشاهده می‌کنیم، انقلاب‌های سیاسی و تکنولوژیکی معمولاً با سیستم‌هایی که در آن‌ها رخ می‌دهند در تضاد هستند و جنبه‌های سیستمی و ضد سیستمی را در خود دارند؛ یک جنبه باعث بازتولید سیستم می‌شود و جنبه دیگر آن را به چالش می‌کشد. به طور معمول، این دو جنبه در دو مرحله متفاوت خود را نشان می‌دهند. در انقلاب‌های تکنولوژیکی، نخستین چیزی که به چشم می‌آید، کارکرد سیستمی فناوری انقلابی است، در حالی که پتانسیل ضد سیستمی آن بعد از مدتی آشکار می‌شود. برای مثال، موتور بخار جیمز وات ابتدا به طور مستقیم به انباشت سرمایه کمک می‌کند، اما اثرات غیر مستقیم و برانداخته‌اش از طریق شکل‌گیری جنبش کارگری چند سال بعد خود را نشان می‌دهد. برعکس، انقلاب‌های سیاسی با رویدادهای ضد سیستمی آغاز می‌شوند و سپس به

افلاطون به دایره وار بودن انقلاب های سیاسی اشاره کرده بود

جهان به طور کامل استعمار شده و نوبت به استعمار دنیای مجازی رسیده است

عملکرد موتور سرمایه داری از انقلاب هایی تشکیل شده که خود آن را اجرا می کند

انقلاب های سرمایه داری به سرمایه اجازه می دهد تا خود را تجدید کند

دنیای مجازی، استعمار ذهنی ما را از طریق الگوریتم ها ممکن کرده است

جنبش های انقلابی مثل یک دایره از سیستم فاصله می گیرند و به آن باز می گردند

جزئی از عملکرد سیستم تبدیل می شوند. سیستم در نهایت از جنبش انقلابی که ابتدا آن را به چالش کشیده بود، بهره برداری می کند. به این ترتیب، براندازی در ابتدا، یعنی زمانی که انقلاب شروع می شود، رخ می دهد و بازتولید در انتها، زمانی که واکنش و بازسازی آغاز می شود، به وقوع می پیوندد.

۵ | مارپیچ انقلاب های سیاسی

نتیجه بازتولید، واکنش و بازسازی جنبش های سیاسی انقلابی باعث می شود که این جنبش ها به صورت یک چرخه یا دایره درآیند. آن ها مانند یک دایره، ابتدا از سیستم فاصله می گیرند و سپس دوباره به آن باز می گردند. به عبارتی، بعد از طی کردن مسیر خود، دوباره به نقطه آغازین خود می رسند، درست همان طور که در حرکت موتور یا مدار ستارگان دیده می شود. افلاطون پیشتر به دایره وار بودن انقلاب های سیاسی اشاره کرده بود و این الگو در تاریخ مدرن بارها تکرار شده. جنبش های انقلابی بزرگ فرانسه در سال های ۱۷۸۹، ۱۸۳۰ و ۱۸۴۸ از استبدادی به استبداد دیگری منتقل شدند؛ از لویی شانزدهم به ناپلئون، از شارل دهم به لویی فیلیپ اورلئان و از لویی فیلیپ به ناپلئون سوم. به همین ترتیب، انقلاب مکزیک در سال ۱۹۱۰ یورفیریو دیاز دیکتاتور را سرنگون کرد تا استبدادهایی مانند ونوستیانو کارانزا و آلوارو اوبرگون را بر سر کار آورد، کسانی که به ترتیب، دستور قتل رهبران بزرگ انقلابی، امیلیانو زاپاتا و فرانسیسکو ویلا را صادر کردند. این همان منطقی است که در انقلاب روسیه ۱۹۱۷ نیز مشاهده می شود که تنها مردم را از یوغ نیکلاس دوم رهایی بخشید و آن ها را زیر یوغ استالین قرار داد. به نظر می رسد که انقلاب ها یک چرخش ۳۶۰ درجه انجام می دهند، اما حقیقت این است که انقلاب ها دقیقاً به نقطه آغازین خود باز نمی گردند. نوع حرکت مارپیچی آن ها باعث جابه جایی می شود. این جابه جایی در عین حال متناقض است و جنبه های سیستمی و ضد سیستمی را در رابطه با سیستم های مختلفی که به طور هم زمان در تاریخ وجود دارند، در بر می گیرد. برای مثال، در فاصله واضح بین سیستم های فئودالی و سرمایه داری، ناپلئون سلطنت به ارث رسیده از فئودالیسم را بازسازی کرد، اما بنیان فئودالی پیشامدرن آن را درگون ساخت. با این فرآیند مدرنیزاسیونی که در بخش های زیادی از اروپا رخ داد، ناپلئون به طور قطع به تثبیت و توسعه نه تنها سرمایه داری، بلکه نهادهای دموکراتیک پارلمانی و بورژوازی که در آن ها نیروهای ضد سرمایه داری ظهور می کنند، کمک کرد.

۶ | سرمایه و انسانیت در انقلاب

تناقضات میان جنبه های سیستماتیک و ضد سیستماتیک در انقلاب های تکنولوژیکی نیز همیشه مشاهده می شود. اولین انقلاب های صنعتی نه تنها فئودالیسم را به طور قاطع از میان بردند و سرمایه داری را تقویت کردند، بلکه در عین حال طبقه پرولتاریا را به وجود آوردند؛ کارگرانی که تنها به نیروی کار خود تبدیل شده بودند و در قرن نوزدهم و بیستم بزرگ ترین دشمنان سرمایه داری شدند. جنبش انقلابی ضد سرمایه داری کارگران بدون فناوری های انقلابی سرمایه داری، به آن صورت که در نهایت پدیدار شد، شکل نمی گرفت. سیستم سرمایه داری نه تنها همان طور که مارکس تصریح کرد، اشیایی برای سوژه ها و سوژه هایی برای اشیاء تولید می کند، بلکه همان طور که مارکس درک کرده بود، اشیایی علیه سوژه ها و سوژه هایی علیه اشیاء و فناوری های تولیدی نیز تولید می کند. به عبارت دیگر، محصولات سرمایه داری در حالی که در برخی موارد مکمل یکدیگر هستند، در عین حال با هم تضاد دارند. بنابراین، علاوه بر تولید اشیایی که نیازها را برآورده می کنند و نیازهایی که اشیاء را مصرف می کنند، سیستم سرمایه داری به طور هم زمان اشیای بیگانه کننده، سمی، مضر و زیان آور برای سوژه ها تولید می کند و از سوی دیگر سوژه هایی غیر هم سو، معترض و بالقوه انقلابی می سازد.

ویژگی متناقض انقلاب های تکنولوژیکی که هم زمان هم تکوینی و هم زیان آور هستند، تا حد زیادی به این دلیل است که این انقلاب ها تحت تأثیر سیستم هایی که در آن ها رخ می دهند، شکل می گیرند؛ سیستم هایی که خود از درون پراز تناقضات هستند. این موضوع در سیستم سرمایه داری به وضوح دیده می شود که علاوه بر تقویت خود، نفی خود را نیز در قالب جنبش های ضد سرمایه داری در بر دارد. هیچ سیستم سرمایه داری بدون جنبش ضد سرمایه داری نمی تواند وجود داشته باشد، زیرا هیچ قدرتی بدون مقاومت و هیچ طبقه ای بدون مبارزه طبقاتی نمی تواند دوام بیاورد. به زبان ساده تر، از یک نظر ساختاری، سرمایه داری بدون انسانیت معنا ندارد. از نظر اقتصادی، سرمایه در خود دچار تناقض است، زیرا بدون سرمایه متغیر، سرمایه ثابت وجود ندارد. به این معنا که سرمایه داری نمی تواند ادامه یابد، مگر اینکه کارگران استثمار شوند. سرمایه نمی تواند رشد کند، بدون اینکه انسان ها را فقیر کرده و آن ها را به منابع انسانی تبدیل کند. سرمایه نمی تواند به تولید و رشد خود ادامه دهد، مگر اینکه انسان ها را بیگانه کرده و به اجزای مکانیزه یا مدارهای اتوماسیون تبدیل کند. این انسان ها نمی توانند ماهیت انسانی خود را

حفظ کنند، چرا که این فرایند سرمایه داری آن ها را از انسانیت خود دور می کند.

۷ | تضادهای انقلاب دیجیتال

می توانیم بگوییم که تناقضات سرمایه داری، انقلاب های تکنولوژیکی درون خود را نیز دچار تضاد می کند. حال اگر انقلاب های تکنولوژیکی خود به اندازه سیستم سرمایه داری تناقض برانگیز هستند، باید از خود بپرسیم که تناقضات انقلاب دیجیتال در کجا قرار دارد؟ چگونه ممکن است انقلاب دیجیتال هم به سیستم سرمایه داری خدمت کند و هم آن را به چالش بکشد؟ پتانسیل ضد سیستمی انقلاب دیجیتال در تظاهرات، اعتراضات و شورش هایی به وضوح نمایان شده است که بدون اینترنت و شبکه های اجتماعی، به این شکل برگزار یا هماهنگ نمی شدند یا اصلاً شکل نمی گرفتند. نمونه های معروف این اعتراضات شامل پیرو میدان در اوکراین و شورش های تونس و مصر در بهار عربی است. در برخی از این موارد، عنصر ضد سرمایه داری به وضوح خود را نشان می دهد، مانند شورش زاپاتیستا در مکزیک که از دهه ۱۹۹۰ آغاز شد، جنبش «اشغال وال استریت» در سال ۲۰۱۱ و اعتراضات شیلی در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰. در این موارد و بسیاری دیگر، می بینیم که چگونه انقلاب دیجیتال ابزارهای جدیدی برای سازماندهی و ارتباطات در مبارزه های ضد سرمایه داری فراهم کرده است، چگونه منابع جدید اطلاعاتی را که تحت کنترل سرمایه یا دولت ها نیستند، در اختیار عموم قرار داده و چگونه فضاهای آزاد برای تفکر، بیان و انتشار ایده های ضد سیستمی ایجاد کرده است. انقلاب دیجیتال از یک سو زمینه ساز جنبش های ضد سرمایه داری شده و امکان شکل گیری و گسترش آن ها را فراهم کرده است و از سوی دیگر، باعث ظهور جریان هایی واکنشی شده که با تمام قوا از سرمایه داری دفاع می کنند؛ جریان هایی که اغلب به شکل گیری گرایش های افراطی مانند ناسیونالیسم افراطی، نژادپرستی، نفوفاشیسم و نئونازیسم منتهی شده اند. این وضعیت بار دیگر نشان می دهد که فناوری ذاتاً متناقض است، هرچند ممکن است ابزار مخالفت با نظامی شود که در دل آن زاده شده، اما همچنان نقشی کلیدی در تداوم همان نظام ایفا می کند.

کارکرد سرمایه دارانه انقلاب دیجیتال را می توان در سطوح مختلف مشاهده کرد. در سطحی ساده و آشکار، این انقلاب باعث شکل گیری فضاها، ابزارها و فرصت های تازه ای برای کار، مصرف، تجارت، تبلیغات، بازار و گردش کالا شده است و در نتیجه، به تولید، بازتولید و انباشت سرمایه کمک کرده است. گویی ناگهان دنیای جدیدی باز شده؛ جهانی مجازی که به اندازه میل بی پایان سرمایه داری برای انباشت، گسترده و بی انتهاست. آن هم در زمانی که جهان واقعی تقریباً به طور کامل زیر سلطه سرمایه درآمده و فرسوده و تهی شده است. جالب اینجاست که بیشتر فضاهای طبیعی و فرهنگی که هنوز سالم و دست نخورده باقی مانده اند، نه به کمک سرمایه داری، بلکه در برابر آن حفظ شده اند. این فضاها معمولاً

جنبش‌های ضد سرمایه‌داری با انقلاب صنعتی قدرت گرفت

انقلاب دیجیتال یک جنبش انقلابی ضد سرمایه‌داری را ممکن ساخته است

نایپئون سلطنت به ارث رسیده از فئودالیسم را بازسازی کرد

تضادهای ضد سیستمی همواره در انقلاب‌های تکنولوژیک مشاهده می‌شود

شبکه‌های اجتماعی ذهنیت‌هایی با ویژگی‌های فاشیستی تولید می‌کنند که با

سرمایه‌داری سازگار است

■ زاک دریدا

■ یورگن هابرماس

■ هربرت مارکوزه

سیاست‌مدارانی چون دونالد ترامپ در ایالات متحده، بنیامین نتانیاهو در اسرائیل، خاویر میلی در آرژانتین و جورجیا ملونی در ایتالیا فراهم ساخته است؛ چهره‌هایی که همگی مدافعان خستگی‌ناپذیر نظام سرمایه‌داری اند. اگرچه بررسی ریشه‌ها و پیوندهای تاریخی و نظری میان سرمایه‌داری، فاشیسم و نازیسم از چارچوب این نوشتار خارج است، با این حال نمی‌توان از این واقعیت چشم پوشید که فرایندهای نوین نازی‌سازی و فاشیست‌سازی ذهن و روان انسان‌ها، بخشی اساسی از ساز و کار دیجیتال سرمایه‌داری در تولید سوژگی به شمار می‌آید. امروز دیگر به روشنی می‌توان دید که اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به صورت روزافزون در حال تولید سوژگی‌هایی با خصیصه‌های نازی - فاشیستی هستند؛ سوژگی‌هایی که نه تنها با منطق سرمایه‌داری در تضاد نیستند، بلکه عمیقاً با آن سازگارند. اگرچه انقلاب دیجیتال در ظاهر حامل تناقض‌هایی است، اما در عمل هیچ توافقی میان قطب‌های متقابل آن برقرار نیست؛ همواره کفه سرمایه‌داری سنگین‌تر است و قواعد آن بر فضای دیجیتال، حاکم باقی می‌ماند.

این وضعیت را می‌توان با تکیه بر بینشی توضیح داد که مارکس و پس از او مارکوزه، هابرماس و دیگران به آن اشاره کرده‌اند: تکنولوژی سرمایه‌دارانه از بنیاد بی‌طرف نیست؛ چراکه از دل مناسبات سرمایه‌دارانه زاده شده، فرم آن را به خود گرفته و ساز و کار آن را در سطح فناوریانه بازتولید می‌کند. روند توسعه این فناوری، کاملاً در چارچوب منافع سرمایه یعنی بهره‌کشی و انباشت، ادغام شده و در خدمت آن قرار گرفته است. در اصل، انقلاب دیجیتال یک پیروزی برای سیستم سرمایه‌داری بوده است. با این حال، خصلت متناقض درونی آن، فضایی برای حضور ما در این عرصه فراهم کرده و این امکان را به ما می‌دهد که آن را علیه خود نظام به کار بگیریم. اکنون سؤال بزرگ این است که چگونه می‌توان انقلاب تکنولوژیک دیجیتال را به یک انقلاب سیاسی ضد سرمایه‌داری مؤثر و با پیامدهای واقعی تبدیل کرد که از حرکت‌های انقلابی اخیر علیه سرمایه‌داری متمایز باشد؛ چراکه این حرکت‌ها اغلب به دلیل سلطه سرمایه‌داری بر فضای دیجیتال که در آن شکل گرفته‌اند، ویژگی‌های گذرا و بی‌اهمیتی دارند. غلبه بر این محدودیت ضروری است تا بتوانیم قانع شویم که سیستم، ما را به طور قطعی شکست نداده است. مبارزه ما همچنان ادامه دارد، ما در دوره پس از انقلاب نیستیم و هنوز به پایان تاریخ نرسیده‌ایم.

منابع

- پرو، م (۱۹۸۳). «تمامی آنچه که ثابت است به هوا تبدیل می‌شود: تجربه مدرنیته». انتشارات ورسو. کالینیکوس، آ (۱۹۹۱). «مارکسیسم و امپریالیسم امروز». سوسیالیسم بین‌المللی، ۲(۵۰)، ۳-۲۸.
- دریدا، ژ (۱۹۹۳). «شیخ‌های مارکس». سوئیل.
- فوکویاما، ف (۱۹۹۲). «آپایان تاریخ و آخرین انسان». فری پرس.
- هابرماس، ی (۱۹۶۸). «علم و تکنیک به عنوان ایدئولوژی». تکنوس، ۲۰۱۳.
- هابرماس، ی (۱۹۸۵). «گفتمان فلسفی مدرنیته: دوازده سخنرانی». ای. تی. پریس (MIT Press)، ۱۹۹۰.
- هانتینگتون، س. پ. (۱۹۹۳). «برخورد تمدن‌ها؟». امور خارجی، ۷۲(۳)، ۲۲-۴۹.
- جیمسون، ف. (۱۹۹۱). «پست‌مدرنیسم یا منطق فرهنگی سرمایه‌داری دیرنگام». انتشارات دانشگاه دوک.
- مارکوزه، ه (۱۹۶۴). «انسان یک بعدی». انتشارات بیکن.
- مارکس، ک (۱۸۵۸). «گروندریسه: مبانی نقد اقتصاد سیاسی». پنگوئن، ۱۹۹۳.
- مارکس، ک (۱۸۶۷). «سرمایه: نقد اقتصاد سیاسی». جلد اول. انتشارات دانشگاه پرینستون، ۲۰۲۴.
- مارکس، ک و انگلس، ف (۱۸۴۸). «مانیفست کمونیست». پنگوئن، ۲۰۰۴.

خصوصی یا سرمایه‌محور نیستند، بلکه یا عمومی‌اند مثل پارک‌های ملی و کلیساها یا متعلق به جوامع بومی و سنتی یا ساختارهای غیر سرمایه‌دارانه هستند. خوشبختانه، در دنیای واقعی چنین فضاهایی هنوز فراوان‌اند، اما در دنیای دیجیتال وضعیت متفاوت است؛ در آنجا بیشتر فضاها خصوصی‌اند و در مالکیت سرمایه‌داران بزرگ، به ویژه شرکت‌هایی مانند سیلیکون ولی هستند. همچنین پلتفرم‌های غالب دیجیتال در اختیار ثروتمندترین افراد جهان مثل ایلان ماسک، جف بیزوس، مارک زاکربریگ، لری ایسون و بیل گیتس قرار دارد.

بخش دیجیتال که اکنون موفق‌ترین حوزه در اقتصاد جهانی است، توانسته به سرمایه‌داری جان تازه‌ای بدهد؛ آن را تقویت کند، دوباره به آن اعتبار ببخشد، تناقض‌هایش را پشت سر بگذارد و از بحران‌های اخیرش عبور کند. این موفقیت نه فقط به دلیل گشودن جهانی مجازی و بی‌مرز برای استعمار سرمایه‌داری است - جهانی که روزه‌روز بیشتر در آن زندگی می‌کنیم - بلکه در لایه‌ای عمیق‌تر، از طریق استعمار الگوریتمی درونی‌ترین بخش وجود ما صورت گرفته است؛ یعنی سرمایه‌داری توانسته ذهن و سوژگی ما را به صورتی شکل دهد که هرچه بیشتر قابل بهره‌برداری، قابل تبدیل به سرمایه و سازگار با منطق سرمایه‌داری باشد؛ تا جایی که گاهی تفاوتی میان انسان و سرمایه باقی نمی‌ماند. ما به تدریج به نسخه‌هایی از سرمایه تبدیل شده‌ایم؛ سرمایه انسانی و سوژگی ما حاصل فرایندی است که در آن سرمایه ما را به صورت دلخواه خود شکل داده است. در گذشته، سرمایه‌داری از شیوه‌های مختلفی برای شکل دهی به ذهنیت‌های فردی بهره می‌برد، از جمله سازمان‌دهی کار از طریق مدل‌هایی همچون تیئوریسم و فوردیسم و همچنین از طریق مصرف محصولات فرهنگی که توسط رسانه‌های جمعی نظیر رمان‌های بورژوازی، رادیو، سینما و تلویزیون تولید می‌شدند. این شیوه‌ها به سرمایه‌داری امکان می‌دادند که ایدئولوژی حاکم خود را به عنوان ایدئولوژی غالب جامعه معرفی کرده و مدل خاص خود را به عنوان تنها مدل قابل قبول برای هویت‌سازی تحمیل کند. هویتی که همه ما مجبور بودیم با آن شناخته شویم. با این حال، پیشرفت‌های فناوری و ظهور شبکه‌های اجتماعی، این روند را به سطح جدیدی ارتقا داده است. از طریق الگوریتم‌ها و سایر تکنولوژی‌های پیچیده، سرمایه‌داری اکنون قادر است تا با دقت بیشتری و به طور ناخودآگاه و غیر قابل درک، تأثیرات عمیق‌تری بر ذهن و ناخودآگاه افراد بگذارد، امری که پیشتر امکان‌پذیر نبوده است.

جمع‌بندی

انقلاب دیجیتال، سرمایه‌داری را به سطحی بی‌سابقه از قدرت در تولید و شکل دهی به سوژگی ارتقا داده است؛ قدرتی که نمود آن را می‌توان در ظهور و گسترش اشکال مختلف سوژگی‌های میکروفاشیستی، فاشیست‌گرایی و حتی در قالب نئونازی و نئوفاشیستی مشاهده کرد. این قدرت عمدتاً در بستر اینترنت پروانده می‌شود؛ رسانه‌ای جهانی که با گسترش روزافزون خود، زمینه را برای قدرت‌یابی